

[□ MENU](#)

apenado Pavão

opinião como direito

TEMPO DE FEIRA

março 25, 2023 por a pena do pavão, publicado em crônicas, opinião

Ano 11 – n. 15/2023 – <https://doi.org/10.5281/zenodo.8332624>

Eclesiastes ensina que há tempo para tudo. Infelizmente o homem, arrogando-se criador, embora simples criatura, parece não ter compreendido o ensinamento.

Houve um tempo em que muitos (eu, inclusive) acreditaram que seria verdade ser possível o amor vencer o ódio. O tempo passou e descobrimos o significado de estelionato. O mau agricultor jamais produzirá bons frutos.

A década da delinquência suportada por quem deveria denunciá-la nos fez atrasar o tempo, como se o relógio não tivesse andado. Nem adianta trazer insumos de arrependimentos porque os arrependidos de hoje participaram do plantio.

Infelizmente os interesses pessoais e corporativos não aprenderam. Insistiram em apostar no que jamais poderia dar certo.

Em circunstâncias passadas o tempo revelou que era uma questão de tempo. Eles não aprenderam com seus delitos. São eternamente delinquentes em pleno tempo de operação. Só não enxerga quem, embora tenha tido todo o tempo da vida para amadurecer, preferiu apodrecer, esboçando versões de fatos inexistentes, embora narrados como verdades que não duram vinte e quatro horas.

Mamoeiro não dá laranja, diz a sabedoria popular. Nem o enxerto permite, pelo menos até onde se tenha notícia, transformar melancia em abacaxi.

Não adianta escrever em “post It” e grudar na árvore. Ela produz o que é cultivado, desde que não apareça erva daninha.

Tarde demais para os agricultores do “arado digital” tentar regar o plantio, aplicar pesticida e esperar o sol- “consumato est”!

A horta está quase morta. Não há agricultor que consiga salvar as abóboras. Sobrou o chuchu. É esperar o por do sol.

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça da UFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

ESTADO E CRIME ORGANIZADO

PRÓXIMO POST

ENTRE LETRAS

DEIXE UM COMENTÁRIO

Digite seu comentário aqui...

CATEGORIAS

Cadernos da Pena do Pavao

Crônicas

Ensaio

Jurídico

Opinião

Poesia e Literatura

Política

Uncategorized

RECENTES

APOIO OU CORRUPÇÃO?

FEIRA TROPICAL – HOMENS E FRUTAS

O SECRETO, O ESCONDIDO, O FURTIVO E A REPÚBLICA

DESAPREÇO INSTITUCIONAL

ENTRE CONFLITOS E AFLITOS

ARQUIVOS

Selecionar o mês

COMENTÁRIOS

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Roberto Kenard em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Blog no WordPress.com.

